

MONETAR SIYOSATNING SAVDO BALANSIGA TA'SIRINI TAHLILI**Davletov Sirojiddin Narimanovich****Bank-moliya akademiyasi “Iqtisodiyotni monetar tartibga solish”****mutaxassisligi magistratura tinglovchisi**

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi O'zbekistonda so'nggi yillarda monetar va fiskal siyosat ikki - butunlay qarama-qarshi yo'nalish bo'ylab harakatlanmoqda. Xususan, Markaziy bank tomonidan yuqori inflyatsiyani jilovlash maqsadida yuritilayotgan nisbatan qattiq monetar siyosatga qarama-qarshi ravishda hukumat yalpi talabni rag'batlantirish maqsadida rag'batlantiruvchi fiskal siyosat yuritmoqda. Quyida ana shu ikki yo'nalishda olib borilayotgan siyosatlarning tashqi savdoga va tashqi savdo defitsitiga ta'sirini baholash hamda takomillashtirish yuzasida taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Monetar siyosat, byudjet tashkilotlari, byudjet xarajatlari, asosiy vositalar, Davlat iqtisodiyoti, g'aznachilik, daromadlar prognoz ko'rsatkichlari.

So'nggi besh yil davomida mamlakatning hududlar bo'yicha olib borayotgan siyosati doirasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bilan bog'liq masalalarni hal etishda e'tiborni viloyat darajasidan shahar, tuman va mahallalarga, xususan, ularning mavjud salohiyati, istiqboli va o'sish nuqtalarini baholashga qaratish bu davrdagi siyosatning o'ziga xos xususiyati bo'ldi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda monetar va fiskal siyosat ikki - butunlay qarama-qarshi yo'nalish bo'ylab harakatlanmoqda. Xususan, Markaziy bank tomonidan yuqori inflyatsiyani jilovlash maqsadida yuritilayotgan nisbatan qattiq monetar siyosatga qarama-qarshi ravishda hukumat yalpi talabni rag'batlantirish maqsadida rag'batlantiruvchi fiskal siyosat yuritmoqda. Quyida ana shu ikki yo'nalishda olib borilayotgan siyosatlarning tashqi savdoga va tashqi savdo

defitsitiga ta'sirini baholashga urinib ko'ramiz.

Hozirgi kunda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning muhim va dolzarb jihatlaridan biri bu byudjet tizmida keng qamrovli olib borilayotgan tizimli islohotlar hisoblanadi. Hozirgi paytda jahon iqtisodiy adabiyotida monetar siyosatning nazariy va amaliy masalalari to'g'risida turli nazariyalar mavjud bo'lib, ular o'z mazmuniga ko'ra bir-biridan farq qiluvchi turli oqimlarga birlashib ketgan.

Ushbu maqsaddan kelib chiqqan xolda quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- Monetar siyosatini mintaqaviy darajada asosiy nazariy yondashuvlarining mohiyatini o'rganish;

- O'zbekistonning monetar siyosatini tahlil etish hamda ulardagi muammolarni aniqlash;

- Markaziy bankning monetar siyosatini takomillashtirishni amalga oshirishning asosiy mexanizmlarini o'rganish, tahlil qilish va asoslash;

- Monetar siyosatning strategik va uslubiy maqsadlarini aniq belgilash va uning barqarorligini ta'minlash;

- O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishi ekonometrik modelini yaratish

- Respublika Markaziy bankining monetar siyosatini takomillashtirish yo'llari va ularning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi rolini oshirishga qaratilgan ilmiy taklif va chora-tadbirlar hamda amaliy tavsiyalar taklif qilish zarur.

Xususan, 2022-yilda davlat byudjeti xarajatlari 2021 yilning mos davriga nisbatan qariyb 60 foizga yoki 29,5 trln. so'm. Qo'shimcha daromadlar, asosan, ish haqini oshirish, aholi uchun arzon uy-joy qurilishini moliyalashtirish, toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish, maktabgacha ta'lim muassasalarini qurish va ta'mirlashga yo'naltirilganligi iste'mol va ta'lim muassasalarini qurish va ta'mirlashga olib keldi.

Xususan, 2022-yilning yanvar-sentyabr oylarida jami kreditlar hajmi iqtisodiyot 2021 yilning mos davriga nisbatan 1,8 barobarga yoki 34,1 trln. so'mgacha 69,9 trln. so'mni, ularning YaIMga nisbatan ulushi 19,3% dan 28,6% gacha o'zgardi.

Bu yil raqobatbardoshlik darajasida biroz yaxshilanish kuzatildiki, ichki bozordagi, xususan, oziq-ovqat bozoridagi muhit, bu esa import tufayli ayrim tovarlarning mavsumiy tanqisligi natijasida yuzaga keladigan narxlar oshishining oldini olishga imkon berdi.

Xususan, 2021-yilda shakar, kartoshka, o'simlik yog'i, shaxsiy parvarishlash vositalari, yuvish vositalari va maishiy texnika kabi turdagi tovarlar narxlari o'tgan yillarga nisbatan nisbatan barqaror bo'lib qoldi.

2021-yilning yanvar-may oylarida xizmat ko'rsatish sohasida inflyatsiya birinchi navbatda kommunal xizmatlar tariflarining oshishi fonida ortib borayotgan tendentsiyadir.

Xususan, aprel oyida xizmat ko'rsatish inflyatsiyasining sakrashi kuzatildi, bu asosan elektr energiyasi va tarmoq tabiiy gaziga tariflarning oshishi hisobiga kuzatildi.

May oyida energiya narxining ko'tarilishidan so'ng, suv ta'minoti va isitish uchun tariflar oshirildi. 2021-yilning iyun-avgust oylarida yillik xizmatlar inflyatsiyasi sekinlasha boshladi.

Hozirgi vaqtda energiyaning ichki narxlari mintaqaviy o'rtacha qiymatdan past, bu esa ushbu resurslardan samarasiz foydalanishga olib keladi va ularni ishlab chiqaruvchilarning moliyaviy ahvolini yomonlashtiradi.

Bunda energiya narxining boshqa narxlarga nisbatan tez o'sishi, ya'ni nisbiy narxlarning moslashuvi ularga signalizatsiya funksiyasini bajarish va energiya resurslarining mavjudligi va cheklanganligi bilan bog'liq real vaziyatni aks ettirish imkonini beradi.

1-rasm. Savdo balansi hajmining o'zgarishi, hisoblash usuli bo'yicha (%)
da

Kelgusi yillarda pul-kredit siyosatini institutsional rivojlantirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi zarur:

- Keying yildan boshlab asosiy stavkaning shartli prognozini e'lon qilish va uni bozor ishtirokchilari bilan muhokama qilish masalasi ko'rib chiqish;

- turli muddatlarga ega bo'lgan pul narxlari asosida daromadlilik egri chizig'ini shakllantirish;

- bir kecha-kunduzda foiz stavkasi bo'yicha operatsiyalari joriy etish hamda ular asosida daromadlilik egri chizig'i shakllantirish.

- inflyatsiya kutilmalari, iste'molchi va ishbilarmonlikni o'rganish usullari tahlil qilish va ularni takomillash;

- maqsadli auditoriyaning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos keladigan aloqa vositalari joriy etish bilan bog'liqdir.

Vaziyat taqozo etgan taqdirda, Markaziy bank tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda monetar bo'lmagan inflyatsiya omillarini pasaytirish, shu jumladan yetkazib berish zanjiridagi uzilishlarni bartaraf etish va zarur tovarlar yetkazib

berilishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ko'radi. Xorijda ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlarni iste'mol qilganligi sababli, mamlakat daromadining oshishi mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarga, shuningdek chet elda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga talabni oshiradi va bu mamlakat importining oshishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2020 yil 25 yanvardagi 2020 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojatnomasi. <https://kun.uz/uz/99444746>.
2. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. Toshkent sh., 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349 sonli. <https://lex.uz/docs/3564970>.
3. Raximova G.M. MHXS globallasuvi: standartlashtirishning jahon tajribasini tahlil qilish (birinchi turkum). "Moliya va bank ishi" elektron jurnali.№ 5, 2020-yil, 39-bet.
4. A.Karimov, I. Qo,,ziyev, M. Rahimov. Molivaviy hisobotning xalqaro standartlariga o,,tish: muammo va istiqbol "Xalqaro ilmiy moliya va hisob" jurnali. № 4, avgust, 2020 yil 3-bet.
5. Avloqulov A.Z. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida moliyaviy natijalar to'g'risidagi axborotlarni aks ettirish xususiyatlari. Raqamli iqtisodiyotga o'tish davrida buxgalteriya hisobi va auditni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish masalalari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. T.:2020. 243-bet.